

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№3

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 458 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 11-martda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Improving the efficiency of investment activity in oil and gas enterprises.....	24
Raxmatova M.G., G'ofurov Sh.N.	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	30
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Xalqaro standartlarning korxonaga eksportini oshishidagi ahamiyati.....	35
Sobitov Diyor Abbralxonovich	
Erkin iqtisodiy zonalar boshqaruvining tashkiliy tuzilmasini takomillashtirish yo'llari.....	40
Ataismatov Iqboljon Zumratjonovich	
Xorazm viloyatida turizm infratuzilmasini innovatsion rivojlantirish ko'rsatkichlarini ekonometrik modellashtirish va prognozlashtirishning ba'zi masalari.....	46
Jumaniyazova Ro'za Quvondiq qizi	
Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash.....	60
Rasulov Muxammad Bobur Fazliddin o'g'li	
Economic analysis of investment activity of enterprises.....	66
Shermatov Akhror Abduhakimovich	
Kichik biznesni rivojlantirishda innovatsion faoliyatni moliyalashtirish yo'nalishlari.....	72
Z. Rahimova	
Влияние углеродного следа на экологическую устойчивость узбекистана.....	76
Саттарова Барно Шухратовна	
Moliya bozori dastaklari orqali xorijiy investitsiyalarni jalb etish modellarining uslubiy asoslari.....	84
Ibragimov G'anijon G'ayratovich	
Maqsadli tushumlarning audit obyekti sifatidagi tasnifi va tavsifi.....	90
Ne'matov Oybek Ismatullayevich, Qambarov Abduazizbek	
Bank majburiyatlari tushunchasi, uning mazmuni va mohiyati.....	96
Muminova Parvina Ilhom qizi	
Sanoat korxonalariga berilayotgan soliq imtiyozlari ma'murchiligini ta'minlash borasida amalga oshirilayotgan ishlar samaradorligi.....	100
Turabov Ulug'bek Olimjonovich	
Tur operatorlari va sayohat agentliklarida xarajatlar va foyda tahlili va uning turlari.....	106
Taniyev Ahmadjon Bahromovich	
O'zbekistonda kredit bozorini rivojlantirish istiqbollari.....	113
Salimov Burxon Abubakirovich	
Social media marketing as a key strategy in modern business.....	125
Najimova Bakhtigul Abdilkasim qizi	
O'zbekistonda yashil mahsulotlar eksportini rivojlantirish orqali barqaror iqtisodiy o'sish va xalqaro integratsiyani ta'minlash.....	129
Radjabov Bunyod Abduxalilovich	
Оценка и управление рисками в проектах строительства энергетических объектов.....	136
Махматулов Жамшед Бахтиёрович	
Iqtisodiyotda ko'chmas mulk bozori hamda uning xususiyatlari.....	140
Ibragimov Qobil To'xtamishovich, Raimkulov Sherali O'rozdavlatovich, G'ffarov Husayn Aliyor o'g'li, Ismoilov Davronjon Ilxomjon o'g'li, Tashpulatova Shaxnoza Tursunpulatovna	
Ekologik turizmning ijtimoiy-iqtisodiy ta'siri va uni rivojlantirish istiqbollari (Jizzax viloyati misolida).....	144
Isomiddinov Sherzod Sirojiddin o'g'li	
Ways to improve personnel policy in improving the quality of financial services provided by financial institutions.....	148
Ergashev Umidjon Ibragimovich	
Qo'shilgan qiymat solig'ining budjet daromadlarini shakllantirishdagi ahamiyati.....	152
Djabbarov Anvar Muxammadsaliyevich	

Tadbirkorlik subyektlarining barqarorlik reytingini aniqlash va ulardan samarali foydalanish yo'llari	157
Abdullayev Zafarbek Safibullayevich	
Tovar-moddiy zaxiralar auditini tashkil qilish masalalari	164
Turmanqulov Norpo'lat Sa'dullayevich, Botirov Lazizbek Botirovich	
O'zbekiston tijorat banklari faoliyatida aktivlar daromadligini oshirish masalalari.....	168
Saxibjonov Muzaffar Salijanovich	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	174
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Strategic growth of global companies in contemporary environments.....	179
Djurabaev Otabek Djurabayevich	
Directions for management of the tax system.....	184
Sharokhmatov Abdurakhim Abdulamitovich	
Davlat korxonalarida moliyaviy samaradorlik va uni boshqarish tizimini takomillashtirish yo'nalishlari.....	188
Qarshiyev Nodirbek Olim o'g'li	
Проблемы, модели и методы оптимизации управления товарными запасами	193
Бабаджанов Шопулат Шомашрабович	
Literature review: the significance of digitization to management credit activity of commercial banks	200
Jo'rayev Eldor Berdibekovich	
O'zbekiston Respublikasining davlat budjeti.....	205
Ajibaeva Raiya Maxsudovna	
Yashil iqtisodiyot kontsepsiyasining shakillanishi, taraqqiyot bosqichlari va uning dolzarbligi.....	212
Kodirov Javlonbek Nematullayevich	
Bank plastik kartalari orqali masofaviy xizmatlarni takomillashtirish.....	219
Abdullayeva Dildora Qudratovna, Abdullayev Baxodirjon Valijon o'g'li, Almuratova Nurlio'lmasoy Naim qizi	
O'zbekistonda iqtisodiy o'sishni ekonometrik modellashtirish	223
Shamsiyeva Feruza Muratxodjayevna	
Mahalla faoliyati ijtimoiy-iqtisodiy ko'rsatkichlarini tahlil qilishning nazariy asoslari.....	232
Aliqulov Ravshan Shodiyor o'g'li	
O'zbekistonda lizing bozori tahlili.....	237
Boyev Bekzodjon Jo'raqul o'g'li, Shavkatov Behruz Rustam o'g'li	
Chakana savdoni rivojlantirishning mintaqaviy xususiyatlari	241
Ismoilov Shohjahon O'tkir o'g'li	
O'zbekistonda tibbiy xizmatlarning rivojlanish tendensiyalari, tarkibiy tuzilish tasnifi va marketing segmentlari	244
Axmedov Zafarjon A'zamovich	
Мировой опыт и перспективы развития свободно экономических зон в Республике Узбекистан.....	250
Кадирова Истора Кадирова	
Перспективы реформирования налоговой системы Республики Узбекистан в условиях глобализации.....	254
Буранова Лола Вахобовна, Садиков Искандар Гайратович	
O'zbekiston 2030 strategiyasi – islohotlar tizimligida ipoteka kreditining dolzarbligi.....	263
A'zamxo'jayeva Nihola	
O'zbekistonda sug'urta mexanizmlarini rivojlantirish istiqbollari	267
Shoraximova Zilola Nosirdjanovna	
Biologiya va tibbiyotda matematik statistika	271
Voxidov Alikul Melitoshevich	
Kimyo sanoati korxonalarini strategik rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari.....	277
Gulbayeva Feruza Islamovna	
Viloyatda chorvachilik mahsulotlarini o'tgan yilga nisbatan o'zgarishi.....	283
Azimov Allaberdil O'rinovich, Begaliyeva Madina Abdusamatovna	
Servis korxonalarida mobil ilovalar yordamida interaktiv xizmatlar yaratish	289
Ne'matov Nizom Ismatullayevich	

Oziq-ovqat ta'minot zanjiri tushunchasi va uning zamonaviy tendensiyalari.....	293
Nazarova A.N	
Влияние искусственного интеллекта при разработке стратегических программ на экономическое развитие страны.....	300
Каримова Нуржахон Олим кизи	
Kichik va o'rta biznesda moliyaviy menejment: muammolar va yechimlar.....	306
Saidvaliyeva Nigora Ziyodillayevna	
Теоретико-правовая характеристика экономических отношений.....	313
Фарход Махмудович Тиркашев, Исломжон Жамшедович Жамшедов	
Cash flow reporting in Uzbekistan: national accounting standards and international standards application.....	318
Ochilov Ilyos Keldiyorovich	
Tadbirkorlik salohiyatini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari va takomillashtirish mexanizmlari.....	324
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o'g'li	
Получение долгосрочного кредита и определение его размера для привлечения лизинга.....	330
Латипова Шахноза Махмудовна	
Ko'chmas mulk solig'ining ko'chmas mulk bozori tendensiyalariga ta'siri.....	335
To'lakov Ulug'bek Toshmamatovich	
Rivojlangan mamlakatlarning davlat qarzi va uni boshqarishdagi tajribasini tahlil qilishga ilmiy yondashuv.....	343
Suyunov Dilmurod Xolmuradovich, Abdurahmonova Feruzabonu	
Эффективный инновационный менеджмент в системе здравоохранения Республики Узбекистан.....	353
Абдурахманов З.М.	
Islom moliyasining O'zbekistondagi o'rni va O'zbekiston Respublikasining islomiy tashkilotlar va banklar bilan aloqasi.....	356
Otajonova Charosxon Polvonquli qizi, Elboyev Otajon Polvonquliyevich	
Tadbirkorlik subyektlarida innovatsion faoliyatni rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari.....	361
Oxunjonova Madina Isoqjonovna	
Основные задачи обеспечения цифровой информационной безопасности в образовательном процессе.....	365
Иззатилла Пулатов Кудратиллаевич	
Tijorat banklarida komplaens nazoratni takomillashtirish.....	373
Muminova Marguba Mamirkulovna	
Kichik biznes uchun soliq imtiyozlari va ularning samaradorligi.....	378
Sarvar Ochilov	
Xalqaro moliyaviy tashkilotlarning davlat iqtisodiy rivojlanishidagi o'rni.....	387
Raxmonova Dildora Ergash qizi	
O'zbekiston Respublikasida kreditning iqtisodiyotni rivojlantirishdagi o'rni.....	395
Eshqobulova Charos O'roq qizi	
Mintaqa sanoat korxonalarida investitsiya jarayonlari rivojlanish tendensiyasining statistik tahlili.....	399
Quvatova Gulzoda Faxriddin qizi	
Natijalarga yo'naltirilgan budjetlashtirish samarali budjet menejmentining omili sifatida.....	403
N. Sheraliev	
O'zbekistonda kichik biznesning rivojlanish tendensiyalari va istiqbollari.....	408
Salayev Jasurbek Komilovich	
Features and prospects for the development of digital marketing in Uzbekistan.....	414
Musayeva Shoira Azimovna	
Анализ динамики импорта узбекистана в 2017–2024 годах с учетом индекса сложности продукции (PCI).....	418
Жабборова Нодира Холмурод кизи	
O'zbekistonning kredit riskini baholash: iqtisodiy barqarorlik va xavf omillari tahlili.....	422
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	

Investitsion jozibadorlikni oshirish – korxonalarining raqobatbardoshligini oshirishning muhim shartidir	426
Karimova Dilafuz Sadirdin qizi	
Sanoat korxonalarida innovatsion faollikni oshirish omillari	431
Qo'ziyev Shodiyor Qilichboy o'g'li, Xakimov Javohir Hamza o'g'li, Turganbaev Nursultan Bayram o'g'li, Masharipov Rasulbek Jo'rabekovich, Xasanov Ruslan Raxmatovich, Nurullayev Jasurbek Davronbekovich	
Теоретические основы формирования понятия «финансовая стабильность»	437
Алиева Сусанна Сейрановна	
Developing the labor market and strategies for reducing unemployment.....	442
Tojiyeva Muhabbatxon Mansurjon qizi, Elmurodov Mukhammadkodir Nurmuhammad	
Iqlim o'zgarishi sharoitida raqamli texnologiyalar orqali qishloq xo'jaligida samaradorlikni oshirish yo'llari	450
Fayziyev Oybek Raximovich, Ochilov Ilhom Sayitqulovich, Sayfullayeva Ruxshona Farrux qizi	

IQLIM O'ZGARISHI SHAROITIDA RAQAMLI TEKNOLOGIYALAR ORQALI QISHLOQ XO'JALIGIDA SAMARADORLIKNI OSHIRISH YO'LLARI

Fayziyev Oybek Raximovich
Alfraganus University, Iqtisodiyot
fakulteti, "Moliya" kafedrası
dotsenti, i.f.f.d. (PhD),
Toshkent kimyo xalqaro
universiteti mustaqil izlanuvchisi
ORCID: 0000-0002-4001-1885

Ochilov Ilhom Sayitqulovich
Toshkent davlat agrar universiteti,
"Agroiqtisodiyot" kafedrası mudiri,
i.f.d. (DSc)
ORCID: 0000-0002-0147-9717

**Sayfullayeva Ruxshona
Farrux qizi**

Toshkent davlat agrar
universiteti, "Agrologistika va
biznes" fakulteti, 2-kurs talabasi

Annotatsiya: Iqlim o'zgarishi qishloq xo'jaligining samaradorligi va barqarorligiga jiddiy tahdid solmoqda. Ushbu maqolada raqamli texnologiyalardan foydalangan holda qishloq xo'jaligi samaradorligini oshirish imkoniyatlari tahlil qilingan. Shuningdek, dronlar, sun'iy intellekt, IoT va geoma'lumotlar tizimlari kabi zamonaviy raqamli vositalardan foydalanilishi iqlim o'zgarishining salbiy ta'sirini kamaytirishga va hosildorlikni oshirishga qanday yordam berishi bo'yicha ilmiy taklif va amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: iqlim o'zgarishi, raqamli texnologiyalar, qishloq xo'jaligi, samaradorlik, sun'iy intellekt, IoT.

Abstract: Climate change poses a serious threat to the efficiency and sustainability of agriculture. This article analyzes the possibilities of improving agricultural efficiency through the use of digital technologies. Scientific proposals and practical recommendations have also been developed on how modern digital tools such as drones, artificial intelligence, IoT, and geoinformation systems can help mitigate the negative effects of climate change and increase productivity.

Key words: climate change, digital technologies, agriculture, efficiency, artificial intelligence, IoT.

Аннотация: Изменение климата представляет серьезную угрозу для эффективности и устойчивости сельского хозяйства. В данной статье проанализированы возможности повышения эффективности сельского хозяйства с использованием цифровых технологий. Также разработаны научные предложения и практические рекомендации по использованию современных цифровых инструментов, таких как дроны, искусственный интеллект, IoT и геоинформационные системы, для снижения негативного воздействия изменения климата и увеличения урожайности.

Ключевые слова: изменение климата, цифровые технологии, сельское хозяйство, эффективность, искусственный интеллект, IoT.

KIRISH

Bugungi kunga kelib, iqlim o'zgarishi jahondagi global muammolardan biriga allaqachon aylanib, qishloq xo'jaligining barqarorligini ta'minlashda jiddiy tahdidlarni keltirib chiqarmoqda. Haroratning oshib borayotgani, yog'ingarchilik rejimining keskin o'zgarayotgani, qurg'oqchilik va tabiiy ofatlarning kuchayib borayotgani qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ishlab chiqaruvchi xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyati uchun katta xavf tug'dirmoqda. Shu bois qishloq xo'jaligida yangi innovatsion yondashuvlardan foydalanish so'nggi yillarda dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Bu holat qishloq xo'jaligini yanada samarali va barqaror qilish uchun yangi yechimlarni talab qilmoqda.

Shunday bir vaziyatda raqamli texnologiyalardan foydalanib, qishloq xo'jaligini zamonaviylashtirish, ishlab chiqarishni diversifikatsiya qilish va samaradorlikni oshirish bugungi kunning dolzarb muammolaridan biri hisoblanadi.

Mamlakatimizda agrar sohani rivojlantirish va iqlim o'zgarishining salbiy ta'sirini kamaytirish bo'yicha bir qator iqtisodiy islohotlar amalga oshirilmoqda. Xususan, "2020–2030-yillarda O'zbekiston Respublikasining qishloq xo'jaligini rivojlantirish strategiyasi"[1] doirasida qishloq xo'jaligini raqamlashtirish, suv tejamkor texnologiyalarni keng joriy etish va agrar sohada innovatsiyalarni qo'llash ustuvor yo'nalishlardan biri sifatida belgilangan.

Shuningdek, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ishlab chiqaruvchi fermer va dehqon xo'jaliklari hamda tomorqa yer egalari faoliyatini moliyaviy jihatdan qo'llab-quvvatlash maqsadida subsidiyalar, imtiyozli kreditlar va davlat-xususiy sheriklik dasturlari amaliyotga joriy etilmoqda. Bundan ko'zlangan asosiy maqsad qishloq xo'jaligida ishlab chiqarishni yuqori unum bilan rivojlantirish hamda natijada aholining ortib borayotgan ehtiyojlarini imkon qadar qondirishdan iborat.

Darhaqiqat, raqamli texnologiyalar – sun'iy intellekt, dronlar, avtomatlashtirilgan sug'orish tizimlari, sensorlar va blokcheyn kabi vositalar – iqlim o'zgarishining salbiy ta'sirini kamaytirish hamda qishloq xo'jaligida samaradorlikni oshirishda muhim rol o'ynashi mumkin. Ayniqsa, AgroTech startaplari va Aqlli fermerlik loyihalarining amalga oshirilishi qishloq xo'jaligini zamon talablari darajasida texnik va texnologik jihatdan modernizatsiyalash hamda resurslardan samarali foydalanish imkoniyatlarini bermoqda.

Shunday ekan, qishloq xo'jaligida yuqori samaradorlikni ta'minlash masalasi har qachongidan ham dolzarb bo'lib, bugun undan yanada unumli foydalanish talab etilmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI.

Iqlim o'zgarishi va raqamli texnologiyalar asosida qishloq xo'jaligini samarali boshqarish masalasi globallashtirish jarayoni avj olayotgan bugungi kunda jahon miqyosida ham dolzarb masalalardan biri bo'lib qolmoqda. Shu boisdan, mamlakatimiz va xorijlik soha olimlari tomonidan ushbu masala doirasida juda ko'plab ilmiy-tadqiqot ishlari olib borilmoqda.

Xususan, N.A.Ashurmetova, A.I.Usmonov va O.B.Rahimovlar kabi respublikamizning yetakchi olimlari tomonidan raqamli texnologiyalarni qishloq xo'jaligida qo'llash natijasida iqtisodiy samaradorlikni ta'minlash mumkinligi haqidagi tadqiqotlarini olib borilayotgan bo'lsa, X.D. Xujakulov, N.N. Asqarov, X.Sh.Xujakulov va A.A.Yadgarovlar kabi olimlar jamoasi tomonidan esa, fermer xo'jaliklarini rivojlantirish va yashil iqtisodiyot sharoitida iqlim o'zgarishlarining qishloq xo'jaligiga ta'sirini yumshatishga doir ilmiy-tadqiqot ishlari olib borilayotganligini e'tirof etish mumkin.

So'nggi yillarda respublikamizda qishloq xo'jaligini rivojlantirish va modernizatsiya qilishga qaratilgan keng qamrovli iqtisodiy islohotlar natijasida qishloq xo'jaligi mahsulotlari ishlab chiqaruvchi subyektlarning faoliyatida sezilarli ijobiy o'zgarishlar kuzatilmoqda. Bu jarayonda erkin bozor mexanizmini joriy etish, davlat qo'llab-quvvatlash choralari va innovatsion texnologiyalardan foydalanish asosiy omillardan biri bo'ldi deyish mumkin.

Qishloq xo'jaligiga dronlar, avtomatlashtirilgan sug'orish tizimlari va sputnik monitoring kabi innovatsiyalarning joriy etilishi natijasida sohada sezilarli o'zgarishlar ro'y bermoqda, shu bilan birga, raqamli texnologiyalar va "aqlli fermerchilik" tamoyillari ham faol ravishda amalga oshirilmoqda. Bu jarayonda ishlab chiqilayotgan va qabul qilinayotgan huquqiy mexanizmlar ham muhim o'rin tutadi. Masalan, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 15-dekabrda qabul qilingan "Agrar ta'lim tizimining 2030-yilgacha innovatsion rivojlanish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi 788-sonli¹ qarori bilan "Agrar ta'lim tizimining 2030-yilgacha innovatsion rivojlanish strategiyasi" tasdiqlandi.

Mazkur qarorda asosan quyidagilarga alohida e'tibor berilgan. Ya'ni, qishloq xo'jaligi sohasida ta'lim sifatini yaxshilash, ilg'or innovatsion texnologiyalar va raqamli vositalarni joriy qilish, kadrlar tayyorlash tizimini xalqaro standartlarga muvofiq rivojlantirish kabi masalalar mazkur qarorning maqsadi etib belgilangan bo'lsa,

1 O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 15-dekabrda qabul qilingan "Agrar ta'lim tizimining 2030-yilgacha innovatsion rivojlanish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi 788-son qarori. <https://lex.uz/uz/docs/5169543>

qishloq xo'jaligi sohasini modernizatsiya qilish, "Aqlli qishloq xo'jaligi" (Smart Agriculture) va resurs tejaydigan texnologiyalarni joriy qilish, ilmiy-tadqiqot ishlarini kuchaytirish va ta'lim-ishlab chiqarish integratsiyasini rivojlantirish, xalqaro hamkorlik va oliy ta'lim muassasalarining dunyo reytinglariga kirishini ta'minlashni strategiyaning asosiy yo'nalishlari etib ko'rsatilgan.

Bundan tashqari, kadrlar tayyorlash sifatining pastligi va ilmiy-tadqiqot ishlarining yetarli darajada rivojlanmaganligi, oliy ta'lim muassasalarining moddiy-texnika bazasini yaxshilash zarurligi, agrobiznes va startaplarni rivojlantirish uchun shart-sharoit yaratishni strategiyada ilgari surilgan muammo va yechimlar etib belgilangan.

Agrar ta'lim muassasalarini QS reytingida yuqori o'rinlarga olib chiqish, ilmiy-tadqiqot institutlari va universitetlar o'rtasida hamkorlikni kuchaytirish, xorijiy tajribalar asosida yangi o'quv dasturlari va kadrlar tayyorlash modellarini joriy qilish kabi chora-tadbirlarni amalga oshirish bilan yuqorida sanab o'tilgan muammolarni bartaraf etish kerakligi e'tirof etilgan.

Shunday ekan, mazkur qaror qishloq xo'jaligi ta'limi va tadqiqotlarini xalqaro standartlarga moslashtirish, agrar sohada raqobatbardosh kadrlar tayyorlash va innovatsiyalarni keng joriy qilish maqsadlarini ko'zlaydi.

Darhaqiqat, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 17-dekabrda "O'zbekiston Respublikasi agrosanoat majmui va qishloq xo'jaligida raqamlashtirish tizimini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 794-sonli² qarori bilan "Aqlli qishloq xo'jaligi" texnologiyalarini rivojlantirish strategiyasi" ham tasdiqlandi.

Agar mazkur qarorning qisqacha mazmuni va mohiyatiga e'tibor beradigan bo'lsak, qishloq xo'jaligida raqamli texnologiyalarni joriy qilish, "Aqlli qishloq xo'jaligi" tizimini rivojlantirish, suv resurslaridan samarali foydalanish uchun raqamlashtirish, qishloq xo'jaligi yerlaridan samarali foydalanishni ta'minlash hamda elektron davlat xizmatlarini takomillashtirishni qarorning maqsad va asosiy vazifalari etib belgilanganligini ko'rishimiz mumkin.

Shuningdek, agrar sohadagi axborot tizimlarini rivojlantirish, qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat sektorlarida IT texnologiyalardan foydalanish, fermerlar va agrobiznes subyektlari uchun raqamli texnologiyalarni joriy etish, suv omborlari va irrigatsiya tizimlarini avtomatlashtirish masalalari esa, belgilangan vazifalarni amalga oshirishning asosiy yo'nalishlari etib ko'rsatilgan.

Bundan tashqari, qishloq xo'jaligi yerlaridan foydalanishda raqamli va geoaxborot texnologiyalarini joriy etish; zamonaviy kompyuter texnologiyalarini tatbiq etish orqali suv resurslarini boshqarish va undan foydalanish; intensiv bog'larni tashkil etish va bog'dorchilik mahsulotlarini yetishtirishda avtomatlashtirilgan boshqarish texnologiyalarini joriy etish; issiqxona xo'jaliklarida avtomatlashtirilgan, kompyuterlashtirilgan intellektual texnologiyalarni joriy etish; chorvachilik va parrandachilik sohasiga avtomatlashtirilgan texnologiyalarni tatbiq etish; qishloq xo'jaligi mahsulotlarini saqlash va qayta ishlash jarayonlariga zamonaviy texnologiyalarni joriy etish, zamonaviy axborot va kommunikatsiya texnologiyalari bilan jihozlangan logistika va savdo markazlarini tashkil etish mazkur strategiyada "Aqlli qishloq xo'jaligi" texnologiyalarini rivojlantirish, qishloq xo'jaligining barcha yo'nalishlari uchun "Aqlli qishloq xo'jaligi" texnologiyalari bo'yicha malakali kadrlar tayyorlash va kadrlar malakasini oshirib borish; "Aqlli qishloq xo'jaligi" texnologiyalarini joriy etishning normativ-huquqiy bazasini shakllantirish mazkur strategiyaning uzoq muddatli asosiy yo'nalishlari etib belgilab berildi.

Yana shuni alohida ta'kidlab o'tish kerakki, agrosanoat sohasida maxsus raqamli markaz tashkil etish, davlat-xususiy sheriklik asosida raqamli xizmatlar joriy qilish va fermerlar uchun raqamli platforma yaratish hamda qishloq xo'jaligi jarayonlarini monitoring qilish mazkur strategiyani amalga oshirishning mexanizmlaridan deb hisoblashimiz mumkin.

Albatta, mazkur strategiyada nazarda tutilgan masalalarni hal etishda xalqaro hamkorlik masalalari ham muhim ahamiyat kasb etadi. Shunday ekan, xorijiy tajribalarni jalb qilish, innovatsion startaplar va IT kompaniyalar bilan hamkorlik aloqalarni yo'lga qo'yish va raqamli agrotexnologiyalar hamda sun'iy intellektdan foydalanish orqali qishloq xo'jaligini yanada rivojlantirish, resurslardan samarali foydalanish va zamonaviy texnologiyalarni amaliyotga tatbiq etish imkoniyatlari yaratilishi mumkin.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston — 2030" strategiyasini "Atrof-muhitni asrash va "yashil iqtisodiyot" yilida amalga oshirishga oid davlat dasturi to'g'risida"gi PF-16-sonli³ Farmoni qabul qilindi. Mazkur farmon bilan atrof-muhitni muhofaza qilish va "yashil iqtisodiyot" tamoyillarini keng joriy qilish, tabiiy resurslardan tejamkorlik bilan foydalanish va uglerod neytralligiga erishish, ekologik turmush tarzini shakllantirish va aholi salomatligini yaxshilash, qayta tiklanuvchi energiya manbalarini kengaytirish va energiya samaradorligini oshirish kabi asosiy vazifalarni amalga oshirishni maqsad qilib olingan. Maqsadga erishish uchun esa, "Yashil makon" loyihasi orqali 200 mln daraxt ekish, quyosh va shamol elektr stansiyalari qurish

2 O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 17-dekabrda qabul qilingan "O'zbekiston Respublikasi agrosanoat majmui va qishloq xo'jaligida raqamlashtirish tizimini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 794-son qarori. <https://lex.uz/uz/docs/5179198>

3 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 30-yanvarda qabul qilingan "O'zbekiston — 2030" strategiyasini "Atrof-muhitni asrash va "yashil iqtisodiyot" yilida amalga oshirishga oid davlat dasturi to'g'risida"gi PF-16-son Farmoni. <https://lex.uz/docs/7369703>

orqali energetikada “yashil energiya” ulushini oshirish, qishloq xo‘jaligida suv tejash texnologiyalarini joriy qilish, ekologik xavfli ishlab chiqarishlarni cheklash va qurilishda energiya samarador materiallardan foydalanish kabi asosiy tadbirlarni amalga oshirish vazifalari belgilab qo‘yildi. Mamlakatning ekologik barqarorligini ta‘minlash, iqlim o‘zgarishi oqibatlarini yumshatish, resurs tejamkorligini oshirish va iqtisodiyotni “yashil” rivojlanish yo‘liga o‘tkazishga qaratilgan.

Mazkur farmonda, iqlim o‘zgarishi va xalqaro majburiyatlar masalasida uglerod neytralligiga erishish bo‘yicha uzoq muddatli strategiya ishlab chiqish, issiqxona gazlari chiqindisini kamaytirish va Parij bitimi talablarini bajarish, metan emissiyasini qisqartirish va ekologik standartlarni takomillashtirishga ham alohida e‘tibor qaratilgan.

Shunday ekan, mazkur farmon ekologik barqarorlik, resurs tejamkorligi va “yashil iqtisodiyot” tamoyillarini amalga oshirishga qaratilgan va 2030-yilgacha O‘zbekistonning ekologik va iqtisodiy barqarorligini ta‘minlash maqsadida ishlab chiqilganligi bilan ahamiyatli hisoblanadi.

Qishloq xo‘jaligi tizimlarini iqlim o‘zgarishiga moslashtirish va kam uglerodli rivojlanishga yo‘naltirish maqsadlari BMTning Oziq-ovqat va qishloq xo‘jaligi tashkiloti (FAO) tomonidan ishlab chiqilgan “Iqlim o‘zgarishi bo‘yicha 2022–2031-yillarga mo‘ljallangan FAO strategiyasi”[7]da ham keltirilgan. Masalan:

Iqlim o‘zgarishi va oziq-ovqat xavfsizligi

Iqlim o‘zgarishi oziq-ovqat xavfsizligiga jiddiy tahdid solmoqda.

Oziq-ovqat tizimlari iqlim o‘zgarishiga moslashishi va issiqxonali gazlar chiqindisini kamaytirishi kerak.

Strategiyaning maqsadi va doirasi

FAO iqlimga chidamli va barqaror agrar tizimlarni shakllantirishga yo‘naltirilgan.

Parij kelishuviga muvofiq, milliy darajada belgilangan majburiyatlar (NDC) va moslashuv rejaları (NAP)ni qo‘llab-quvvatlash.

Umumiy yondashuv va strategiya asoslari

Tizimli yondashuv: qishloq xo‘jaligi, o‘rmon xo‘jaligi, suv resurslari, baliqchilik va oziq-ovqat zanjirlarini o‘z ichiga oladi.

Innovatsiya va texnologiyalar: iqlimga moslashish va issiqxonali gazlar chiqindisini kamaytirish uchun yangi yechimlar.

Tadbirkorlar, fermerlar va mahalliy aholining ishtirokini ta‘minlash.

Tadbirlar va ustuvor yo‘nalishlar

Global va mintaqaviy darajada: iqlim siyosatini kuchaytirish, iqlim o‘zgarishi bo‘yicha xalqaro kelishuvlarni amalga oshirish.

Milliy darajada: rivojlanayotgan mamlakatlarga iqlim tadbirlarini joriy etishda ko‘mak berish.

Mahalliy darajada: amaliy iqlim tadbirlarini qo‘llab-quvvatlash, innovatsion yechimlarni joriy etish.

Strategiyani amalga oshirish va samaradorlikni baholash

Iqlimga oid moliyalashtirishni kuchaytirish (Global muhit jamg‘armasi, Yashil iqlim jamg‘armasi va boshqalar).

Xalqaro hamkorlik va jamoatchilik ishtirokini oshirish.

FAOning strategik vazifalariga muvofiq, monitoring va baholash tizimini takomillashtirish masalalari ushbu xalqaro strategiyadan o‘rin olgan. Shuningdek, iqlim o‘zgarishiga moslashuv va barqaror rivojlanish tamoyillarini qishloq xo‘jaligi va oziq-ovqat tizimlariga integratsiya qilish orqali oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlashga qaratilganligi boisdan ham mazkur xalqaro strategiyaning ahamiyati katta hisoblanadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI.

Ushbu tadqiqotda qishloq xo‘jaligida raqamli texnologiyalarning samaradorligi va iqlim o‘zgarishiga moslashuv jarayoniga ta‘sirini o‘rganish maqsadida raqamli texnologiyalarning iqtisodiy, texnologik, va ekologik jihatdan samaradorligini aniqlashga qaratilgan. Tuzilmaviy yondashuv orqali texnologiyalarning fermer xo‘jaliklari va ishlab chiqarish jarayonlariga ta‘siri o‘rganildi, iqtisodiy baholash va tajriba-sinov usullari orqali esa innovatsion yechimlarning amaliy samaradorligi tahlil qilindi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Qishloq xo‘jaligi sohasida samaradorlikni oshirish uchun innovatsiyalar, agrotexnologiyalar, moliyaviy mexanizmlar va ekologik yondashuvlar orqali amalga oshirilishi mumkin bo‘lgan bir nechta yo‘nalishlar bor. Bu esa, barqaror qishloq xo‘jaligi rivojini ta‘minlash, hosildorlikni oshirish va resurslardan oqilona foydalanish uchun muhim bo‘lgan strategik qadamlar ekanligini ko‘rishimiz mumkin (1-jadval).

1-jadval. Qishloq xo'jaligida samaradorlikni oshirish yo'llarining asosiy yo'nalishlari⁴.

Yo'nalish	Usullar	Foydali xususiyatlari
Raqamli texnologiyalar va innovatsiyalar	Dronlar va sun'iy intellekt (AI)	Hosildorlikni oshirish, zararkunandalarni nazorat qilish
	Avtomatlashtirilgan irrigatsiya tizimlari	Suv tejamkorligi, yetishtirish sifatini yaxshilash
	IoT sensorlari	Tuproq va ob-havo monitoringi, aniq fermerlik
	Blokcheyn texnologiyalari	Agrosanoat jarayonlarini shaffoflashtirish
Ilg'or agrotexnik usullar	Noyob urug' va klonik ko'chatlar	Hosildorlikni oshirish, kasalliklarga chidamlilik
	Gidroponika va aeroponika	Kam suv talab qilish, yuqori hosildorlik
	Vertikal fermerlik	Chegaralangan joyda samarali yetishtirish
	Biologik himoya vositalari	Himoya uchun kimyoviy moddalarni kamaytirish
Moliyaviy va iqtisodiy strategiyalar	Agrar sug'urta va kredit dasturlari	Tavakkalchilikni kamaytirish, moliyaviy barqarorlik
	Qishloq xo'jalik kooperativlari	Xarid va sotish xarajatlarini kamaytirish
	Agroeksport imkoniyatlari	Xalqaro bozorlarga chiqish
	Fermerlar uchun raqamli ta'lim	Ilg'or texnologiyalardan samarali foydalanish
Ekologik yondashuvlar	Organik qishloq xo'jaligi	Toza va xavfsiz oziq-ovqat ishlab chiqarish
	Qayta tiklanuvchi energiya manbalari	Quyosh va shamol energiyasidan foydalanish
	Suv tejamkor texnologiyalar	Tomchilab sug'orish, suv resurslaridan samarali foydalanish
	Yerning unumdorligini saqlash	Eroziyani oldini olish, tuproqning tabiiy unumdorligini oshirish

Qishloq xo'jaligini rivojlantirish va samaradorligini oshirish uchun turli omillar mavjud. Agar yuqoridagi 1-jadval ma'lumotlariga e'tibor qaradigan bo'lsak, ular asosan raqamli texnologiyalar, ilg'or agrotexnik usullar, moliyaviy va iqtisodiy strategiyalar, hamda ekologik yondashuvlar keltirilgan. Masalan, raqamli texnologiyalar va innovatsiyalar yo'nalishidagi innovatsiyalar resurslardan samarali foydalanish va mehnat tejamkorligini ta'minlash orqali qishloq xo'jaligidagi iqtisodiy samaradorlikni oshirishga xizmat qilsa, ilg'or agrotexnologiyalarni joriy etish esa, tabiiy resurslardan tejamkor foydalanish va hosildorlikni uzluksiz oshirish imkonini yaratib, qishloq xo'jaligida samaradorlikni ta'minlaydi.

Shuningdek, moliyaviy va iqtisodiy strategiyalar yo'nalishida qishloq xo'jaligining uzluksiz rivojlanishi moliyaviy barqarorlikka bog'liq bo'lib, tavakkalchilikni kamaytirish, investitsiyalarni jalb qilish va bozorga chiqish imkoniyatlarini yaratish muhim ahamiyat kasb etadi. Ekologik yondashuvlar esa, barqaror qishloq xo'jaligi tizimini shakllantirib, atrof-muhit muhofazasi va resurs tejamkorligini ta'minlashga xizmat qiladi.

Shu sababli, qishloq xo'jaligida samaradorlikni oshirish uchun innovatsiyalarni joriy etish, moliyaviy strategiyalarni takomillashtirish va ekologik yondashuvlarni kuchaytirish zarur. Bu esa ishlab chiqarish hajmini oshirish, iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash va qishloq xo'jaligining uzoq muddatli rivojlanishiga hissa qo'shadi.

Bundan tashqari, qishloq xo'jaligida iqlim o'zgarishiga moslashuv va raqamli texnologiyalarni joriy etish asosiy rivojlanish yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Quyidagi 2-jadvalda bu ikki yondashuvning afzalliklari qiyoslangan bo'lib, ularning resurslardan foydalanish, ma'lumotlar to'plash, xarajatlar, ishlab chiqarish samaradorligi va ekologik ta'sir nuqtayi nazaridan qanday imkoniyatlar berishi keltirilgan.

2-jadval. Iqlim o'zgarishiga moslashuv va raqamli texnologiyalarning afzalliklari⁵.

Ko'rsatkichlar	Iqlim o'zgarishiga moslashuv	Raqamli texnologiyalar
Muammolarga moslashish	Tabiiy muhit va sharoitlarga moslashuv (yoqilg'i, suv va boshqa resurslar)	Yerning holatini monitoring qilish, aniq va tezkor qarorlar qabul qilish
Chora-tadbirlar samaradorligi	Tizimga integratsiyalangan eski texnologiyalar va tabiiy resurslarni saqlash	Avtomatlashtirilgan tizimlar va ma'lumotlar asosida samarali choralar qo'llash
Ma'lumotlar to'plami	Tabiiy xavflar va sharoitlar haqida ma'lumotlar mavjud, lekin uzoq vaqtda	Real vaqtda monitoring qilish, tezkor ma'lumotlar to'plami
Resurslardan foydalanish	Resurslardan tekshiruvsiz foydalanish, ko'p holatlarda isrof qilish	Resurslarni aniq tarzda boshqarish va tejamli foydalanish

4 Mualiflarning tadqiqotlari asosida ishlab chiqilgan.

5 Mualiflarning tadqiqotlari asosida ishlab chiqilgan.

Xarajatlar	Keng tarqalgan, lekin uzoq muddatli javoblarni talab qiladi	O'qituvchilar va texnologiyalarga sarflanadigan xarajatlar kam, lekin tezkor samara olish mumkin
Ishlab chiqarish samaradorligi	Ommaviy boshqaruv va mavjud resurslar orqali ma'lumot olish	Ishlab chiqarishni avtomatlashtirish va bosqichma-bosqich samaradorlik oshishi
Mulohaza va nazorat	Odamlarga bog'liq qarorlar, ko'p vaqt talab etiladi	Sensorlar va avtomatik tizimlar orqali tezkor monitoring va baholash
Ekologik samaradorlik	Tabiiy muhitga juda yaxshi moslashgan, ammo barqarorlikka yo'naltirilgan emas	Ekologik zararni kamaytirish, resurslarni samarali boshqarish, isrofdan qochish

Yuqoridagi 2-jadval ma'lumotlaridan kelib chiqib shuni aytish mumkinki, raqamli texnologiyalar ma'lumotlarni tezkor tahlil qilish orqali muammolarga tezroq moslashish imkonini beradi va samarali yechimlarni ta'minlaydi. Ma'lumotlarni real vaqtda olish orqali fermerlar tezkor qarorlar qabul qila olish imkoniyati yuzaga kelishi mumkin.

Raqamli texnologiyalar resurslarni tejash va ulardan samarali foydalanish imkoniyatini beradi. Qisqa muddatli sarmoya talab etilsa-da, raqamli texnologiyalar tezroq samara beradi. Raqamli yondashuv ishlab chiqarishni uzluksiz rivojlantirish va optimallashtirish imkonini yaratadi. Avtomatlashtirilgan tizimlar tezkor va aniq tahlil imkoniyatini yaratadi. Raqamli texnologiyalar atrof-muhitga ijobiy ta'sir ko'rsatib, ekologik barqarorlikni ta'minlaydi. Shuning uchun iqlim o'zgarishiga moslashuv va raqamli texnologiyalarning uyg'unlashtirilgan holda joriy etilishi qishloq xo'jaligining barqaror rivojlanishida muhim rol o'ynaydi.

Yuqoridagi 2-jadval ma'lumotlarini tahlil qilib shunday xulosa qilish mumkinki, iqlim o'zgarishini qo'llab-quvvatlash va raqamli texnologiyalarning har ikkisi ham o'z o'rnida muhim ahamiyatga ega. Iqlim o'zgarishini moslashuv bilan aniq hisob-kitoblar va resurslarni yaxshi boshqarish orqali tabiiy muhitga yo'naltirilgan samaraga erishish mumkin. Raqamli texnologiyalar esa resurslarni tejash, avtomatlashtirish va samaradorlikni oshirish uchun qo'llaniladi. Har ikki yondashuvning integratsiyasi ekologik va iqtisodiy samarani oshirishda katta rol o'ynaydi.

Mamlakatimizda iqlim o'zgarishi sharoitida raqamli texnologiyalar orqali qishloq xo'jaligida samaradorlikni oshirishga doir ham bir qator ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda. Masalan, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 31-iyulda "Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektni rivojlantirish ilmiy-tadqiqot instituti faoliyatini tashkil etish to'g'risida"gi 475-sonli qarori[5] qabul qilindi. Qarorga muvofiq, mazkur institut tashkil etilgan. Institutning asosiy vazifalariga esa, raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt sohasida ilmiy tadqiqotlar olib borish, shu jumladan, qishloq xo'jaligida samaradorlikni oshirishga qaratilgan loyihalarni amalga oshirish kiradi.

Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 3-fevralda qabul qilingan "Qishloq xo'jaligida bilim va innovatsiyalar tizimi hamda zamonaviy xizmatlar ko'rsatishni yanada rivojlantirish to'g'risida"gi PF-6159-sonli Farmoni[4]ga muvofiq, qishloq xo'jaligida bilim va innovatsiyalar tizimini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilgan. Bu tizim doirasida raqamli texnologiyalarni joriy etish va iqlim o'zgarishiga moslashish bo'yicha ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda.

Bundan tashqari, Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti huzuridagi Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari ilmiy-innovatsion markazi ham raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt sohasida tadqiqotlar olib boradi va qishloq xo'jaligida raqamli yechimlarni joriy etish bo'yicha ham ishlar amalga oshirib kelmoqda va Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti huzuridagi Intellektual dasturiy tizimlar ilmiy-amaliy markazida ham raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektni qishloq xo'jaligi sohasida qo'llash bo'yicha ilmiy-tadqiqotlar olib bormoqda.

Yuqorida nomlari sanab o'tilgan oliy ta'lim va ilmiy muassasalarining tadqiqotchilari tomonidan iqlim o'zgarishi sharoitida qishloq xo'jaligida raqamli texnologiyalarni joriy etish orqali samaradorlikni oshirishga qaratilgan ilmiy ishlar olib bormoqdalar.

Shunday ekan, O'zbekiston agrar sohasida samaradorlikni oshirish va raqobatbardoshlikni ta'minlash maqsadida quyidagi raqamli texnologiyalar joriy etilmoqda:

1. Geografik axborot tizimlari (GIS) va dronlar: Yerlarni monitoring qilish, hosildorlikni baholash va zararkunandalarni aniqlash uchun GIS va dronlardan foydalaniladi. Bu texnologiyalar orqali fermerlar yerlarning holatini tez va aniq baholab, samarali qarorlar qabul qilish imkoniyatiga ega bo'ladi.

2. Sun'iy intellekt (AI) va mashina o'rganishi: Hosildorlikni prognoz qilish, suv va o'g'itlardan samarali foydalanish uchun AI va mashina o'rganish algoritmlari qo'llaniladi. Bu usullar orqali resurslar tejaladi va hosildorlik oshadi.

3. Internet orqali masofaviy monitoring: Suv sarfi, tuproq namligi va havo sharoitlarini masofadan kuzatish uchun sensorlar va IoT qurilmalari o'rnatiladi. Bu ma'lumotlar asosida fermerlar sug'orish va o'g'itlash jarayonlarini optimallashtirishlari mumkin.

4. Elektron tijorat platformalari: Fermerlar o'z mahsulotlarini onlayn platformalar orqali sotish orqali bozorga chiqish imkoniyatlarini kengaytiradilar. Bu usul orqali vositachilar soni kamayib, fermerlarning daromadlari oshadi.

Ushbu raqamli texnologiyalarning joriy etilishi qishloq xo'jaligida samaradorlikni oshirish, resurslardan oqilona foydalanish va fermerlarning daromadlarini ko'paytirishga xizmat qilmoqda.

O'zbekistonda ayrim fermer va dehqon xo'jaliklari zamonaviy raqamli texnologiyalarni joriy etish orqali qishloq xo'jaligi samaradorligini oshirishga erishmoqda. Masalan, "Agroplatforma" axborot tizimi[12] qishloq xo'jaligi mahsulotlari ishlab chiqaruvchilari, xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlar va mahalliy ijroiya hokimiyati organlari o'rtasidagi hamkorlikni yaxshilash maqsadida joriy etilgan. Ushbu platforma orqali fermerlar mineral o'g'itlar, yoqilg'i-moylash materiallari, elektr energiyasi va boshqa xizmatlarga bo'lgan ehtiyojlari uchun buyurtmalar berish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bu esa resurslardan samarali foydalanish va ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirishga yordam beradi.

"Agrosubsidiya" axborot tizimi[13] orqali esa, qishloq xo'jaligi mahsulotlari ishlab chiqaruvchilari davlat tomonidan taqdim etiladigan subsidiyalar uchun murojaat qilishlari mumkin. Bu tizim fermerlarga moliyaviy qo'llab-quvvatlash olish jarayonini soddalashtiradi va tezlashtiradi, shu bilan birga ishlab chiqarish hajmini oshirishga xizmat qiladi.

Ushbu raqamli texnologiyalarning joriy etilishi ham, fermer va dehqon xo'jaliklariga ishlab chiqarish jarayonlarini samarali boshqarish, resurslardan oqilona foydalanish va daromadlarni oshirish imkonini bermogda.

Qishloq xo'jaligidagi ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish, samaradorlikni oshirish va tabiiy resurslardan tejimli foydalanishla dronlar yordam beradi. O'zbekistonda dronlarni qo'llash kengayib bormogda va kelajakda ularning qo'llanishi yanada faollashishi mumkin. Olib borgan izlanishlarimiz va kuzatuvlarimiz natijasida qishloq xo'jaligida dronlardan foydalanishning samaradorligi o'rganildi va quyidagi 3-jadvalda bu haqdagi ma'lumotlar keltirilgan.

3-jadval. Qishloq xo'jaligida dronlardan foydalanishning samarasini⁶.

Samaradorlik ko'rsatkichi	An'anaviy usul	Dronlar yordamida	Samaradorlik oshishi
Sug'orish samaradorligi	Suv isrof bo'ladi	Aniq nazorat	20-30% suv tejiladi
O'g'it va pestitsid sarfi	Hamma joyga bir xil qo'llanadi	Faqat zarur joylarga qo'llanadi	25-40% tejimkorlik
Zararkunandalarga qarshi kurash	Ko'z bilan aniqlash kerak	Dronlar tez va aniq aniqlaydi	Kasalliklarni erta bartaraf etish
Hosil yig'ish samaradorligi	Qo'l mehnatiga bog'liq	Avtomatlashtirilgan monitoring	10-20% hosildorlik oshishi
Vaqt tejilishi	Qo'l bilan ko'p vaqt talab qiladi	Bir necha daqiqada ma'lumot olish	50-70% vaqt tejiladi

Yuqoridagi 3-jadval ma'lumotlaridan shunday xulosa qilish mumkinki, dronlardan foydalangan fermer xo'jaliklar ushbu natijalarga erishish mumkinligini izohlaydi, ya'ni birinchidan, O'zbekistondagi ayrim fermerlar dronlardan foydalanib, sug'orish va o'g'itlash xarajatlarini 30% ga kamaytirish imkoniyati yuzaga kelishi mumkin. Ikkinchidan, ular yordamida zararkunandalarni 2-3 kun ichida aniqlash mumkin bo'lib, bu kasalliklar tarqalishining oldini olishga yordam berishi mumkin. Uchinchidan, ayrim joylarda hosildorlik 15-25% ga oshganligi kuzatilgan.

O'rganishlarimiz shuni ko'rsatmoqdaki, ba'zi yirik fermer xo'jaliklari va klasterlar faoliyatida dronlardan foydalanilishi natijasida yerlarni monitoring qilish, o'g'itlash va zararkunandalarga qarshi kurashish ishlarini samarali amalga oshirmogda. Shu bilan birga, dronlardan foydalanish orqali fermerlarning xarajatlarini kamaytirish va hosildorlikni oshirish imkoniyatiga ega bo'lishmogda.

XULOSA VA TAKLIFLAR.

Yuqoridagi tahliliy mulohazalardan kelib chiqib shunday qisqacha yakuniy xulosa qilish mumkinki, demak, iqlim o'zgarishi qishloq xo'jaligining samaradorligi va barqarorligiga jiddiy ta'sir ko'rsatmogda. Shunday ekan, mazkur tadqiqot ishimizda qishloq xo'jaligida raqamli texnologiyalarni joriy etish imkoniyatlari tahlil qilindi va ularning iqlim o'zgarishi oqibatlarini yumshatishdagi ahamiyati ko'rsatib o'tildi.

Olib borgan tahlillar shuni ko'rsatadiki:

Dronlar, sun'iy intellekt, IoT va geoma'lumotlar tizimlari hosildorlikni oshirish va zararkunandalarni erta aniqlashda muhim ahamiyatga ega.

⁶ Mualliflarning tadqiqotlari asosida ishlab chiqilgan.

Raqamli irrigatsiya tizimlari suv tejash imkonini berib, ekologik barqarorlikni ta'minlaydi. Blokcheyn va IoT sensorlari qishloq xo'jaligi jarayonlarini shaffoflashtirib, resurslardan samarali foydalanish imkoniyatini yaratadi.

Raqamli texnologiyalarning joriy etilishi ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish orqali iqtisodiy samaradorlikni oshirishga xizmat qiladi.

Bunlan kelib chiqib, qishloq xo'jaligi amaliyotiga quyidagi takliflarni keltirib o'tamiz.

1. Raqamli texnologiyalarni keng joriy etish masalasida:

Fermerlar uchun raqamli ta'lim va treninglar tashkil etish

Sensor va sun'iy intellekt texnologiyalarini hududiy agrokomplekslarga integratsiya qilish

Qishloq xo'jaligida blokcheyn orqali yetkazib berish zanjirini shaffoflashtirish

2. Suv resurslaridan tejamkor foydalanishni kuchaytirish masalasida:

Avtomatlashtirilgan tomchilab sug'orish tizimlarini keng joriy etish

Suv tejovchi innovatsion texnologiyalarga subsidiyalar berish

3. Ekologik yondashuvlarni rivojlantirish masalasida:

Organik qishloq xo'jaligi va qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanishni oshirish

Qishloq xo'jaligida kimyoviy moddalardan foydalanishni cheklash va biologik himoya vositalarini rag'batlantirish

4. Investitsiya va davlat qo'llab-quvvatlash choralari kengaytirish masalasida:

Agrar sohada raqamlashtirishni moliyalashtirishni kuchaytirish

Sanoat klasterlari va fermer xo'jaliklarini IT-startaplar bilan hamkorlikka jalb qilish

Shu sababli, qishloq xo'jaligini raqamli texnologiyalar asosida modernizatsiya qilish, ekologik barqarorlikni ta'minlash va innovatsiyalarni keng joriy etish orqali sohaning uzoq muddatli rivojlanishiga erishish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 23-oktyabrda qabul qilingan "O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligini rivojlantirishning 2020 — 2030-yillarga mo'ljallangan strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5853-son Farmoni, <https://lex.uz/docs/4567334>
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 15-dekabrda qabul qilingan "Agrar ta'lim tizimining 2030-yilgacha innovatsion rivojlanish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi 788-son qarori. <https://lex.uz/uz/docs/5169543>
3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 17-dekabrda qabul qilingan "O'zbekiston Respublikasi agrosanoat majmui va qishloq xo'jaligida raqamlashtirish tizimini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 794-son qarori. <https://lex.uz/uz/docs/5179198>
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 3-fevralda qabul qilingan "Qishloq xo'jaligida bilim va innovatsiyalar tizimi hamda zamonaviy xizmatlar ko'rsatishni yanada rivojlantirish to'g'risida"gi PF-6159-son Farmoni. <https://lex.uz/ru/docs/5262596?ONDATE=02.10.2024%2000>
5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 31-iyulda qabul qilingan "Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektni rivojlantirish ilmiy-tadqiqot instituti faoliyatini tashkil etish to'g'risida"gi 475-son qarori. <https://lex.uz/uz/docs/5544451?ONDATE=31.07.2021%2000>
6. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 30-yanvarda qabul qilingan "O'zbekiston — 2030" strategiyasini "Atrof-muhitni asrash va "yashil iqtisodiyot" yilida amalga oshirishga oid davlat dasturi to'g'risida"gi PF-16-son Farmoni. <https://lex.uz/docs/7369703>
7. FAO. 2022. FAO Strategy on Climate Change 2022–2031. Rome. <https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/f6270800-ee7-498f-9887-6d937c4f575a/content>
8. X.D. Xujakulov, N.N. Asqarov, X.Sh. Xujakulov, "Ko'p tarmoqli fermer xo'jaliklarini rivojlantirishning ayrim jihatlari". "Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar" ilmiy elektron jurnali. № 3, may-iyun, 2016-yil. B. 1-8. https://iqtisodiyot.tsue.uz/sites/default/files/maqolalar/1_X_Xojakulov_N_Asqarova.pdf
9. O.B. Rahimov. "Qishloq xo'jaligida ishlab chiqarishning raqamli texnologiyalar yordamida amalga oshirishning ustuvor yo'nalishlari". "Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot" nomli ilmiy, masofaviy, onlayn konferensiya materiallari to'plami. 2022-y. B. 76-86. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7340410>.
10. N.A. Ashurmetova, A.I. Usmonov. "Qishloq xo'jaligida raqamli texnologiyalarni qo'llash istiqbollari". Mejdunarodnyy nauchnyy jurnal № 15(100), chast 1 «Novosti obrazovaniya: issledovaniye v XXI veke» Noyabrya, 2023. S. 234-239.
11. A.A. Yadgarov. «Yashil iqtisodiyot sharoitida iqlim o'zgarishlarining qishloq xo'jaligiga ta'sirini yumshatish». / "Innovations in Science and Technologies" scientific electronic journal. / SPECIAL ISSUE www.innoist.uz February, 2024 ISSN: 3030-3451 International Scientific Seminar "Green Economy - Successful Future of Uzbekistan". B. 50-53.
12. "Agroplatforma" axborot tizimi. <https://www.agro.uz/agroplatforma-yagona-davlat-axborot-tizimi/>
13. "Agrosubsidiya" axborot tizimi. <https://www.agro.uz/agrosubsidiya-yagona-axborot-tizimi/>
14. I.S.Ochilov. Agroklastlar faoliyati hisobi va samaradorligi tahlili. Monografiya. "ZEBO PRINT" nashriyoti. ISBN 978-9910-9397-3-0. Toshkent, 2024. - 263 b.
15. I.S.Ochilov. BIO Web of Conferences 140, 06007 (2024). 15 November 2024. Scopus. pp.1-8. <https://doi.org/10.1051/bioconf/202414006007>.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>